

UNIVERSETE DE SFAX
Faculté des Sciences de Sfax
Département de Chimie

Projet de fin d'étude

« Etude de l'action des additifs polymériques sur les huiles lubrifiantes »

Préparer par :

Mohamed Hamdi Kaâniche
Mourad Marouan

CI 4 1.2

Année Universitaire : 2009/ 2010

**Une étude qui est réalisé en collaboration du laboratoire central de contrôle de
qualité des hydrocarbures – Société National de Distribution des Pétroles.**

Table des matières

Préface	page 1
Sigles et Symboles	page 1
Chapitre I :	
Les différents types d'huiles de base	
I- Les Huiles minérales	page 1
I- 1. Hydrocarbures contenus dans les huiles minérales	page 1
I- 2. Chaîne traditionnelle de raffinage des huiles minérales	page 1
I- 3. Le produit du raffinage des huiles minérales	page 1
I- 4. Le re-raffinage des huiles usagées	page 1
Chapitre II :	
Les Huiles de synthèse	
II-1. Les Hydrocarbures synthétiques	page 1
II-1.1. Les Polyalphaoléfines hydrogénées (PAO) :	page 1
II-1.2. Les Polyoléfines internes (PIO) :	page 1
II-1.3. Les Polybutènes et polyisobutènes (PIB) :	
II-1.4. Hydrocarbures aromatiques alkylés :	page 1
II-1.4.1. Dialkylbenzènes (DAB) :	page 1
II-1.4.2. Alkylnaphtalènes :	page 1
II-1.4.3. Polyphényles alkylés ou alkylpolyphényles :	page 1
II-1.5. Hydrocarbures cycloaliphatiques	page 1
II-2. Esters :	
II-2.1. Diesters ou esters de diacides :	page 1
II-2.2. Esters de néopolyols :	page 1
II-2.3. Esters complexes :	page 1
II-2.4. Esters polymères ou polyesters	
II-2.5. Triesters aromatiques :	page 1
II-2.6. Polyglycols :	page 1
II-2.7. Esters phosphoriques :	page 1
II-3. Dérivés siliciés	page 1
II-3.1 Silicones :	page 1
II-3.2 Esters siliciques :	page 1
II-4. Polyphényléther(s) :	page 1
II-5. Composés organiques halogénés :	page 1
II-5.1. Composés chlorés (PCB):	page 1
II-5.2. Composés fluorés :	page 1
II-5.2.1. Fluorocarbones ou fluorocarbures :	page 1
II-5.2.2. Perfluoropolyéthers (PFPE) :	page 1
II-5.2.3. Composés chlorofluorés :	page 1
Chapitre III :	
Additifs pour lubrifiants :	

	III- 1. Définition :	page 1
	III-2. Famille des additifs:	page 1
	III-3. Famille des additifs et leurs actions :	page 1
1	III-3.1. Additifs améliorants l'indice de viscosité :	page
	III-3.2. Additifs abaisseurs du point d'écoulement :	page 1
1	III-3. 3. Additifs antioxydants :	page
1	III-3. 4. Additifs passivant métalliques :	page
1	III-3. 5. Additifs inhibiteur de rouille et de corrosion :	page
1	III-3. 6. Additifs modificateur de frottement :	page
1	III-3. 7. Additifs anti-usure et extrême pression :	page
1	III-3. 8. Additifs détergents :	page
1	III-3. 9. Additifs dispersants :	page
1	III-3. 10. Additifs anti-mousses :	page
1	III-3. 11. Additifs désémulsifiants :	page
	Chapitre IV :	
	Propriétés et caractéristiques	
1	IV- 1. Propriétés massiques	page
1	IV- 1.1. Masse volumique	page
	IV- 1.2. La densité :	page 1
	IV- 1.3. Compressibilité (ou élasticité volumique)	
1	IV- 2. Couleur	page
1	IV- 3. Caractéristiques rhéologiques	page 1
1	IV- 3.1. Viscosité	page
1	IV- 3.2. Viscosité dynamique	page
1	IV- 3.3. Viscosité cinématique	page
1	IV- 3.4. Viscosités empiriques	page
1	IV- 4. Propriétés d'écoulement à basse température	page
1	IV- 4.1. Point d'écoulement :	page
	IV- 4.2. Viscosité dynamique mesurée à froid	page 1
	IV- 4.3. Température de limite de pompabilité	page 1
1	IV- 5. Caractéristiques solvantes	page
1	IV- 5.1. Miscibilité et compatibilité entre lubrifiants	page
1	IV- 5.2. Compatibilité avec les matériaux synthétiques	page
1	IV- 5.3. Tenue des joints	page
1	IV- 5.4. Le point d'aniline	page
1	IV- 5.5. Matières plastiques	page
1	IV- 6. Caractéristiques thermiques et d'inflammabilité	page
1	IV- 6.1. Propriétés de transfert thermique	page

1	IV- 6.2. Volatilité	page
1	IV- 6.3. Résistance à l'inflammation	page 1
1	IV- 7. Résistance à l'oxydation	page
1	IV- 8. Résistance a la corrosion	page
1	IV- 9. Filtrabilité	page
1	IV- 10. Propriétés et caractéristiques mécaniques	page
1	IV- 11. Caractéristiques chimiques et analyses	page
1	IV- 11.1. Indice de neutralisation (acidité et /ou basicité des huiles)	page
1	IV- 11. 1.1. L'indice d'acide	page 1
1	IV- 11. 1.2. L'indice d'acide	page 1
1	IV- 11. 2. Teneur en cendres	page
1	IV- 11. 3. Teneur en carbone résiduel	page
1	IV- 11. 4. Teneur en insolubles	page
1	IV- 11. 4.1. Teneur en insolubles totaux	page
1	IV- 11. 4.2. Teneur en insolubles dans le pentane et le toluène	page 1
1	IV- 11. 5. Teneur en eau	page
1	IV- 11. 5.1. Dosage de l'eau par entraînement au xylène	page
1	IV- 11. 5.2. Dosage de l'eau par coulométrie	page
1	IV- 11. 5.3. Dosage de l'eau par réduction par un hydrure	page
1	IV- 11. 5.4. Détection de la présence d'eau par l'essai de crépitement	page
1	IV- 11. 5.5. Dosage de l'eau par spectrophotométrie	page
1	IV- 11. 6. Teneur en glycols	page 1
1	IV- 11. 7. Analyse par spectrométrie infrarouge (IR)	page 1
	page 1	

Chapitre V :
Les additifs polymériques et leurs actions.

1	V- 1- Les familles des polymères et leurs propriétés :	page
1	V-1.1. Les polymères à base d'oléifines :	page
1	V-1.1.1. Les polybutènes :	page
1	V-1.2. Les copolymères à base d'oléifines :	page
1	V-1.2.1. Les copolymères éthylènes-propylènes :	page
1	V-1.2.2. Les copolymères diènes-styrène hydrogénés :	page
1	V-1.2.3. Les copolymères diènes-styrène réticuler par le divinylbenzène :	page
1	V-1.3. Les poly méthacrylate :	page
1	V-1.4. Les polymères mixtes esters – oléifines :	page
1	V-2. Le mécanisme de l'action des additifs polymériques :	page 1
1	V-2.1. Aperçu microscopique :	page
1	V.2.2. La variation du volume hydrodynamique en fonction de la température :	page

1	V.2.3. L'effet épaississant des additifs polymériques :	page
1	V.2.3. L'effet des additifs polymériques sur l'indice de viscosité :	page
1	V.2.4. L'Influence de la vitesse de déformation sur les huiles avec polymères :	page
1	V.2.5. La stabilité au cisaillement des polymères :	page
1	V.2.5.1. La stabilité au cisaillement permanent des polymères :	page
1	V.2.5.2. La stabilité au cisaillement temporaire des polymères	page
1	V.2.6. La dégradation des additifs polymériques :	page
1	V.2.6.1. modes de dégradation des polymères :	page
	V.2.6.2. L'effet de la dégradation des polymères sur les propriétés du lubrifiant :	page 1

Bibliographie :

Préface

Les ingénieurs d'études et de conception savent aujourd'hui que le lubrifiant n'est pas qu'un produit indispensable au bon fonctionnement des dispositifs, mais qu'il s'agit aussi d'un paramètre de conception qui détermine les compromis en terme de choix des matériaux de conception et des conditions opérationnelles.

Des conceptions mûres au plan de la lubrification et un bon graissage aident à faire des économies des dépenses énergétiques, à réduire les pertes par immobilisation des dispositifs et à conserver la valeur du parc de machines et d'appareils.

Les lubrifiants sont constamment perfectionnés grâce à une recherche intensive.

Les lubrifiants les plus importants au niveau de la quantité de consommation sont les lubrifiants d'origine minérale.

La consommation des d'huiles minérales comme lubrifiants est de l'ordre de 0,8% dans le monde et d'environ 1% dans les pays hautement industrialisés.

Cependant, l'importance économique des lubrifiants est largement plus grande que le laisse supposer leurs parts relativement faibles sur le marché de l'huile minérale.

En effet 30% de l'énergie générée dans le monde est consommé par les frottements et l'usure qui entraînent année après année des pertes qui ce chiffrent par milliards.

Pour situer l'importance relative de chaque groupe de lubrifiants, il convient de rappeler que les lubrifiants liquides représentent 96 % du marché, les graisses 3 % et les lubrifiants solides environ 1 %.

Les lubrifiants sont classés par catégories d'application, dont les plus importants sont cités ci-dessous:

- o Lubrifiants automoteurs
- o Lubrifiants industriels
- o Huiles moteurs
- o Huiles à engrenages
- o Huiles pour turbines
- o Huiles isolantes et huiles blanches
- o Huiles pour compresseurs
- o Fluides hydrauliques
- o Liquides de frein
- o Réfrigérants lubrifiants
- o Produits anticorrosion
- o Graisses lubrifiantes

Il existe également des huiles et des graisses lubrifiantes pour des applications très précises.

Sigles et Symboles

<u>Symbole</u>	<u>Définition</u>
BSS	Bright Stock Solvent
CFC	Chlorofluorocarbure ou chlorofluorocarbone
DAB	Dialkylbenzène
HF	Fluides hydrauliques résistant au feu (symbole ISO)
HFC	Hydrofluorocarbure ou hydrofluorocarbone ou encore désignation ISO de certains fluides hydrauliques aqueux résistant au feu.
NS	Neutral Solvent
PA	Polyamide
PAG	Polyalkylèneglycol
PAO	Polyalphaoléfine
PEEK	Polyéther-éther cétone
PFPE	Perfluoropolyéther
PIB	Polyisobutène
PIO	Polyoléfine interne (Poly Internal Olefin)
PPE	Polyphényléther
PTFE	Polytétrafluoroéthylène
S	Solvent
TCP	Tricrésylphosphate
VI	Indice de viscosité (Viscosity Index)

Chapitre I :

Les différents types d'huiles de base

I – Les Huiles minérales

Les huiles minérales d'origine pétrolière sont extraites de coupes pétrolières provenant de la distillation du pétrole brut. Ces coupes, que l'on nomme des distillats, subissent des opérations de raffinage dont la complexité dépend à la fois de l'origine du brut utilisé et de la qualité recherchée des produits.

I – 1. Hydrocarbures contenus dans les huiles minérales

Les huiles minérales sont des mélanges d'un très grand nombre d'hydrocarbures de structures et de masses molaires différentes et d'une petite quantité d'impuretés résiduelles oxygénées, azotées et soufrées.

Selon que le pétrole brut appartient aux types paraffinique ou naphthénique, les huiles de base sont dites à tendance paraffinique ou à tendance naphthénique.

Les raffineries européennes produisent presque toutes des bases à tendance paraffinique, de sorte que les huiles naphthéniques qui, jadis, entraient dans la composition de certains lubrifiants ont été, peu à peu, remplacées par les huiles à tendance paraffinique, essentiellement pour des raisons de prix, de disponibilité, de moindre toxicité et de meilleur comportement à haute température.

Les paraffines sont des hydrocarbures saturés linéaires (n-paraffines) ou ramifiés (iso paraffines) caractérisés par une assez bonne stabilité à l'oxydation, un indice de viscosité élevé (de l'ordre de 100), une faible agressivité vis-à-vis des élastomères, mais un pouvoir solvant limité et un point de congélation relativement élevé.

Les naphthènes sont des hydrocarbures saturés cycliques et souvent ramifiés, sont moins stables à l'oxydation que les précédents et possèdent des indices de viscosité faibles (0 à 60) ainsi qu'ils sont plus agressifs vis-à-vis des élastomères, sauf qu'ils ont un bon pouvoir solvant et possèdent de très bonnes caractéristiques d'écoulement aux basses températures.

Les aromatiques sont des produits insaturés cycliques, ils présentent des caractères encore plus accusés que les naphthènes : très denses, généralement peu stables à l'oxydation, ils sont très agressifs vis-à-vis des élastomères, et leurs indices de viscosité sont très bas ou même négatifs.

Compte tenu de ces mauvaises caractéristiques, il est nécessaire de les éliminer lors du processus de raffinage.

De plus, ces hydrocarbures sont dangereux vis-à-vis du milieu naturel (toxiques et difficilement biodégradables) ainsi que pour la santé des utilisateurs (caractères toxiques et mutagènes).

Propriété	A base de paraffine	A base de naphène	Aromatique
Densité	faible	moyen	élevé
Tenue viscosité-température	bon	moyen	médiocre
Comportement au froid	médiocre	très bon	bon
Comportement à l'évaporation	bon	moyen	médiocre
Point d'inflammation	élevé	moyen	faible
Tendance à la cokéfaction	moyen	faible	élevé
Stabilité à l'oxydation	bon	moyen	médiocre
Stabilité thermique	moyen	bon	très bon
Compatibilité avec les élastomères	bon	bon	médiocre
Toxicité	faible	moyen	médiocre
Solubilité dans additif	moyen	bon	bon

1 – Tableau récapitulatif des caractéristiques essentielles des différentes tendances des coupes lubrifiantes.

I – 2. Chaîne traditionnelle de raffinage des huiles minérales

La distillation atmosphérique du pétrole a pour but de séparer les produits pétroliers selon leurs points de distillation.

La distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique permet d'obtenir différentes coupes appelées distillats sous vide de viscosités variables ainsi qu'un produit très lourd qui est le résidu de la distillation sous vide qui est destiné à la fabrication des bitumes et des huiles lubrifiantes les plus visqueuses à partir de l'unité de désasphaltage au propane.

L'extraction au solvant des composés polycycliques contenus dans les distillats sous vide permet d'améliorer la stabilité à l'oxydation et la couleur.

Le solvant solubilise sélectivement les composés aromatiques et polycycliques éliminés sous forme d'extraits aromatiques.

Le déparaffinage consiste à éliminer les cristaux de paraffines indésirables en dissolvant l'huile dans un mélange de solvants spécifiques (l'élimination est plus ou moins poussée, selon le point d'écoulement visé).

Le mélange huile-solvant est refroidi, les paraffines qui cristallisent sont séparées par filtration sur tambours.

Les traitements de finition parachèvent éventuellement le raffinage en éliminant les derniers constituants indésirables (aromatiques résiduels, composés soufrés, azotés, oxygénés). Deux méthodes sont employées :

- le traitement à la terre consiste à filtrer l'huile sur des terres activées (silicates d'alumine) qui retiennent les impuretés polaires par adsorption.
- le traitement à l'hydrogène (hydro finition), plus moderne, consiste à pratiquer une hydrogénation catalytique des composés instables qui se transforment en composés saturés ou en composés gazeux que l'on élimine.

On pratique quelquefois, avant l'hydrogénation, une redistillation pour éliminer certaines bases fluides afin de diminuer leur volatilité.

I – 3. Le produit du raffinage des huiles minérales

Huiles de base minérales paraffiniques

Elles sont désignées par les raffineurs et par les professionnels des lubrifiants par un symbole comportant un chiffre (60, 100, 150, 350, etc.) et une ou deux lettres (S pour Solvent ou NS pour Neutral Solvent) indiquant le degré de finition de l'huile.

Le chiffre représente la viscosité de l'huile exprimée dans l'ancien système d'unité empirique Second Saybolt Universal (SSU), mesurée à 37,8°C (100°F).

L'huile paraffinique la plus visqueuse est dénommée Bright Stock Solvent (BSS).

Huiles de base minérales naphthéniques

Elles sont désignées par un chiffre (60, 90, 750, etc.) ayant la même signification que précédemment, et un qualificatif (Pale, Red, Pale Solvent) caractérisant le degré de raffinage.

Huiles blanches ou huiles de vaseline

Elles sont produites en deux qualités :

- les huiles blanches de qualité médicinale ou alimentaire (huiles Codex) ultra pures.
- les huiles blanches techniques, un peu moins pures, utilisées soit comme huiles de procédés, soit comme lubrifiants dans certaines applications industrielles.

Elles étaient jadis blanchies par un traitement poussé à l'acide sulfurique, maintenant remplacé par un traitement sévère non polluant à l'hydrogène qui élimine totalement les hydrocarbures aromatiques et naphthéniques lourds ainsi que les autres impuretés.

I – 4. Le re-raffinage des huiles usagées

Les huiles usagées récupérées en stations-service et chez les gros utilisateurs peuvent être régénérées en éliminant les 15 à 20 % d'impuretés et additifs qu'elles contiennent.

Pour des raisons de protection de l'environnement, les anciens procédés de régénération très polluants faisant appel à l'acide sulfurique cèdent de plus en plus la place à des procédés propres basés sur la distillation sous vide et un traitement de finition à l'hydrogène.

Ces bases minérales régénérées ont des caractéristiques et des propriétés comparables à celles des bases minérales conventionnelles lorsque le traitement a été convenablement conduit.

2 –Les différentes opérations de raffinage que subit les coupes lubrifiantes.

Chapitre II :

Les huiles de synthèses.

Les huiles de synthèse (ou base de synthèse) sont obtenues à partir de synthèse chimique telles que l'addition, la polymérisation, l'estérification, l'alkylation, la fluoration, etc.,

Les réactifs de départ proviennent de la pétrochimie (hydrocarbures), la carbochimie, la lipochimie et de la chimie minérale tels que : oléfines, aromatiques, alcools, acides, composés halogénés, phosphorés, siliciés, etc.

Il existe une très grande variété de bases synthétiques dont celles ayant fait l'objet de développements commerciaux.

II-1. Les Hydrocarbures synthétiques

II-1.1. Les Polyalphaoléfinés hydrogénés (PAO) :

Les Polyalphaoléfinés hydrogénés (PAO) représentent la famille d'hydrocarbures de synthèse la plus importante puisque leurs domaines d'utilisation sont ceux des huiles minérales.

Leur structure chimique présente une grande analogie avec les meilleurs hydrocarbures contenus dans les huiles minérales.

Les PAO sont désignées par un chiffre indiquant leur viscosité cinématique en « mm²/ s à 100°C ».

Exemples : PAO4, PAO6, PAO100.

Les PAO sont fabriquées selon un procédé complexe à partir de l'éthylène transformé en alpha-décène, lui-même oligomérisé et hydrogéné.

Ces produits, entièrement iso paraffiniques, sont caractérisés par :

- une absence totale de composés aromatiques et d'impuretés,
- des indices de viscosité très élevés (de l'ordre de 120 pour les plus fluides, jusqu'à 160-170 pour les plus visqueux, la moyenne s'établissant vers 135 pour une PAO 6)
- une gamme de viscosités très large, pratiquement entre « 1,7 à 100 mm²/s à 100°C »
- Elles sont très résistantes à la thermo oxydation et, par conséquent, forment peu de dépôts en service.

- À viscosité égale, leur volatilité est très inférieure à celle des huiles minérales classiques.
- De caractère très apolaire, elles possèdent un très faible pouvoir solvant, ce qui leur confère :
 - o un bon comportement en moussage,
 - o aération
 - o désémulsion
 - o une parfaite neutralité vis-à-vis des élastomères (pas de gonflement) et des peintures.

En revanche, ce faible pouvoir solvant constitue un handicap pour la solubilité des additifs, aussi doit-on y remédier par adjonction d'une certaine quantité d'ester (3 à 15 %) qui, par ailleurs, permet à la PAO ainsi corrigée de retrouver la même action vis-à-vis des joints que les bases minérales classiques.

II-1.2. Les Polyoléfines internes (PIO) :

Les PIO sont fabriquées à partir des n-paraffines issues du procédé de déparaffinage des gazoles qui sont transformées en n-oléfines puis oligomérisées et hydrogénées.

Ces hydrocarbures de synthèse (Poly Internal Olefins : PIO), très récemment mis sur le marché (1994), possèdent des propriétés très voisines de celles des PAO :

- faible viscosité à basse température (point d'écoulement de – 42 à – 57 oC),
- faible volatilité (pertes par évaporation Noack de 5 à 13 % selon la viscosité),
- points d'éclair un peu supérieurs à ceux des PAO,
- très bonne stabilité thermique et résistance à l'oxydation (comparable aux PAO de même viscosité),
- propriétés antiusure naturelles supérieures à celles des PAO,
- biodégradabilité supérieure aux PAO,
- mais indices de viscosité un peu plus faibles (118 à 128, contre 123 à 137 pour les PAO de même gamme de viscosité).

II-1.3. Les Polybutènes et polyisobutènes (PIB) :

Ces hydrocarbures synthétiques, mélanges de polybutènes et de polyisobutènes (PIB) en proportions variables, existent dans une très large plage de viscosité allant d'huiles très fluides jusqu'à des produits de très haute masse molaire et de très grande viscosité (plus de 4 000 mm²/s à 100°C).

Les utilisations de ces produits sont très variables. Parmi celles-ci, on peut citer :

- les additifs d'adhésivité pour huiles de chaînes et d'organes mécaniques rapides fonctionnant sans protection
- les produits d'isolation et d'imprégnation de câbles électriques,
- les agents épaississants pour huiles industrielles visqueuses.

En automobile, ils sont essentiellement utilisés pour la lubrification des moteurs à essence deux temps à cause de leur faible tendance à former des dépôts, car ils se dépolymérisent vers 280-300°C en donnant des produits volatils.

Leurs propriétés lubrifiantes sont assez comparables à celles des huiles minérales, mais leurs indices de viscosité sont assez bas.

II-1.4. Hydrocarbures aromatiques alkylés :

II-1.4.1. Dialkylbenzènes (DAB) :

Désignés aussi par alkylats du benzène ou alkylbenzènes, ils sont fréquemment utilisés dans :

- les compresseurs d'air à piston(s).
- les compresseurs frigorifiques à cause de :
 - o de leurs très bonnes caractéristiques à basse température (point d'écoulement de – 25°C à – 50°C),
 - o de leur faible tendance à donner des résidus carbonés lorsqu'ils sont soumis à la thermo-oxydation.
 - o de leur très bas point de floculation avec les fluides frigorigènes.

Par contre, ces produits ont une action solubilisante marquée vis-à-vis de certains élastomères et des peintures, des vernis et des plastiques à cause de leur caractère aromatique prononcé.

II-1.4.2. Alkylnaphtalènes :

De développement récent, ils sont obtenus par alkylation du naphtalène avec des alphaoléfinés à longue chaîne (C8 à C26).

Les huiles ainsi obtenues ont :

- des viscosités s'étageant de 6 à 18 « mm²/ s à 100°C »
- des indices de viscosité de 105 à 135.
- des points d'éclair de 260 à 300°C.
- des points d'écoulement de – 45 à – 15°C.
- Dotées d'un bon pouvoir lubrifiant,
- d'une stabilité thermique élevée et d'une faible volatilité.

Ces huiles sont utilisables comme :

- fluides caloporteurs.
- huiles isolantes.
- fluides hydrauliques.

- bases pour huiles moteurs et pour la préparation de certaines graisses.

II-1.4.3. Polyphényles alkylés ou alkylpolyphényles :

Essentiellement constitués d'alkylbiphényles et d'alkylterphényles, ils sont caractérisés par :

- une grande stabilité thermique (jusqu'à 350°C),
- une grande résistance à l'oxydation et aux radiations
- un indice de viscosité très bas.

Ils sont surtout utilisés comme fluides caloporteurs.

II-1.5. Hydrocarbures cycloaliphatiques :

Ils sont utilisés comme fluides de traction dans les variateurs de vitesse à friction à cause de :

- leurs caractéristiques rhéologiques particulières sous très fortes pressions hertziennes et mouvement de roulement.
- un faible taux de glissement induisant un coefficient de traction, donc une puissance transmise beaucoup plus élevée que celle permise avec les huiles classiques.

II-2. Esters :

Ces produits sont obtenus par réaction chimique (estérification) entre des monoalcools et/ou des polyalcools généralement issus de la pétrochimie, avec des monoacides et/ou des polyacides organiques en présence d'un catalyseur.

Les esters sont totalement dépourvus de composés aromatiques et d'impuretés soufrées ou azotées.

À l'avenir, les esters devraient connaître un certain développement du fait de leur bonne aptitude à la biodégradabilité, propriété appréciée pour la formulation des huiles pour moteurs deux temps, des fluides hydrauliques pour engins terrestres et pour produits de graissage perdu.

En effet, certains d'entre eux peuvent être biodégradés jusqu'à plus de 95 % (dans le test CEC L-33-A-94), alors que les autres bases indiquées précédemment ne le sont, au mieux, qu'à 70 %.

II-2.1. Diesters ou esters de diacides :

Ils furent les premières huiles de synthèse utilisées pour lubrifier les turboréacteurs d'aviation.

Aussi sont-ils appelés quelquefois esters de type I ou de première génération.

Selon une terminologie anglo-saxonne ancienne, ils sont aussi quelquefois appelés esters dibasiques (dibasic esters).

Ils résultent de la réaction d'un diacide organique avec un monoalcool.

Les diacides sont issus de la lipochimie, c'est-à-dire dérivés de corps gras naturels, tandis que les monoalcools sont, en général, issus de la pétrochimie.

Outre les applications aéronautiques, en régression pour ce type de produit, les diesters entrent dans la formulation de certaines huiles moteurs synthétiques et partiellement synthétiques et de lubrifiants industriels et de graisses.

Les diesters classiques (sébacates, adipates, etc.) présentent les propriétés suivantes :

- restent fluides à des températures comprises entre -40°C et -70°C .
- Leurs indices de viscosité sont élevés (VI = 120 à plus de 200 avec 140 comme valeur moyenne).
- Ils sont peu volatils.
- Ils possèdent un très bon pouvoir solvant
- des propriétés lubrifiantes naturelles élevées.

Mais il faut noter quelques inconvénients tels que :

- une grande sensibilité à l'hydrolyse (commune à tous les produits à fonction ester)
- des caractéristiques de moussage et de désémulsion médiocres
- l'attaque de certains élastomères, plastiques et peintures,
- une limitation de l'efficacité des additifs à action de surface tels que les antiusures, à cause du trop fort pouvoir solvant (en séquestrant les additifs au sein du liquide).

II-2.2. Esters de néopolyols :

Ils ont supplanté en aéronautique les produits précédents, d'où leur désignation d'esters de type II ou de deuxième génération, à cause de leur plus grande stabilité thermique.

Ils sont également de plus en plus utilisés en lubrification automobile et industrielle pour les mêmes applications que les diesters.

Ils sont préparés en estérifiant des polyols avec des monoacides.

Les principaux polyols utilisés possèdent une structure néopentylique qui est très ramifiée et très compacte, d'où le nom d'ester encombré (hindered ester) donné aussi à ce type de produit.

Ce sont, par exemple :

- le pentaérythritol (PE)

- le néopentylglycol (NPG),
- le triméthylolpropane (TMP).

Les monoacides sont soit des acides naturels dérivés des corps gras, soit des acides synthétiques linéaires.

Les esters de polyols présentent les propriétés suivantes :

- des indices de viscosité moins élevés que les esters de diacides en raison de leur structure très ramifiée (VI = 90 à 180).
- La structure néopentylque leur confère une plus grande stabilité thermique et une meilleure résistance à l'oxydation.
- Leurs propriétés à basse température (viscosité, point d'écoulement) et leur pouvoir lubrifiant sont quelque peu inférieurs à ceux des diesters.

Les diesters et les esters de polyols sont des produits relativement fluides, leur viscosité cinématique à 100°C étant, pour la majorité d'entre eux, comprise entre 2 et 8 mm²/s.

II-2.3. Esters complexes :

Leurs propriétés sont :

- Plus visqueux (jusqu'à 65 mm²/s à 100°C)
- moins volatils que les précédents,
- ils sont utilisés soit pour épaissir les esters fluides, soit pour renforcer le pouvoir lubrifiant d'huiles synthétiques ou semi-synthétiques.

Il existe plusieurs types de structure possibles puisqu'ils résultent de la combinaison de polyacides et de polyols avec blocage des chaînes terminales par des monoacides ou des monoalcools.

Les esters complexes les plus fréquemment rencontrés sont des esters de néopolyols.

II-2.4. Esters polymères ou polyesters

Il s'agit d'esters très visqueux qui sont en réalité des copolymères (ooligomères) d'esters et d'alpha-oléfinés :

- Leur viscosité peut varier de 17 à 450 mm²/s à 100°C,
- leur indice de viscosité, croissant avec la viscosité, varie de 135 à 200,
- leur point d'écoulement est de l'ordre de - 20 à - 30°C,
- leur volatilité est négligeable
- leurs propriétés lubrifiantes sont très bonnes (propriétés antiusure et coefficient de frottement).

II-2.5. Triesters aromatiques :

Les principaux triesters aromatiques sont les phtalates et les trimellitates utilisés en lubrification industrielle pour les compresseurs d'air alternatifs, notamment à cause de leur :

- très bonne stabilité thermique
- leur faible volatilité.

II-2.6. Polyglycols :

Le terme polyglycol s'applique à une famille de polymères linéaires fabriqués à partir d'oxyde d'éthylène ou de propylène.

Les polyglycols dérivés de l'oxyde d'éthylène sont solubles dans l'eau mais insolubles dans les huiles minérales, tandis que ceux fabriqués à partir de l'oxyde de propylène sont insolubles dans l'eau et peu solubles dans les huiles minérales.

Il existe des polyglycols mixtes préparés à partir de mélanges d'oxydes d'éthylène et de propylène qui possèdent des propriétés intermédiaires.

Les polyglycols et leurs dérivés sont utilisés pour la préparation :

- des liquides de freins automobiles,
- des liquides de refroidissement de moteurs,
- de certains lubrifiants industriels tels que les fluides hydrauliques résistant au feu de type HFC (désignation normalisée ISO),
- de certains lubrifiants de coupe aqueux,
- des lubrifiants pour réducteurs à roue et vis sans fin,
- des lubrifiants pour compresseurs de gaz hydrocarbures
- et de certaines huiles pour moteurs et pour transmission de véhicules de compétition.

D'une manière générale, ces produits possèdent :

- un bon pouvoir lubrifiant,
- un indice de viscosité élevé à très élevé,
- un bas point d'écoulement,
- un pouvoir réfrigérant supérieur à celui des huiles minérales,
- une faible tendance à la formation de dépôts carbonés à haute température.
- De plus, ils sont peu toxiques et biodégradables s'ils contiennent une forte proportion d'oxyde d'éthylène.

En revanche :

- leur affinité pour l'eau (solubilité pour certains et hydroscopicité pour les autres) peut entraîner des corrosions de métaux ferreux.
- Ils attaquent certains matériaux de joints, surtout acryliques, les peintures et les vernis classiques.

- Leur immiscibilité aux huiles minérales nécessite des précautions lors de leur mise en oeuvre sur du matériel ayant déjà fonctionné avec des huiles à base minérale ou lors des appoints d'huiles neuves.

II-2.7. Esters phosphoriques :

Appelés aussi esters phosphates, ce sont des esters de l'acide phosphorique et d'alkyles et/ou d'aryles.

Outre leur emploi comme :

- additifs antiusure de type TCP (tricrésylphosphate),
- ils sont utilisés comme fluides hydrauliques difficilement inflammables à cause de :
 - o leur bonne résistance au feu,
 - o Leur très haute température d'auto-inflammation (550 à 600 °C),
 - o Leur très bon pouvoir lubrifiant
 - o Leur faible volatilité.

Cependant, ils sont en concurrence avec des fluides hydrauliques beaucoup moins inflammables comme les fluides hydrauliques aqueux du type HFC.

Certains constituants ou produits de dégradation sont :

- irritants,
- toxiques et même neurotoxiques.

De plus, leur structure ester les rend hydrolysables, et ils sont incompatibles avec les élastomères des joints et les peintures classiques.

II-3. Dérivés siliciés

Deux grandes familles de lubrifiants synthétiques appartiennent aux dérivés siliciés : les silicones, d'une part, et les esters siliciques, d'autre part.

II-3.1 Silicones :

Les huiles silicones ou polysiloxanes se distinguent par :

- leur très grande stabilité thermique,
- leurs excellentes caractéristiques viscosité- température (VI jusqu'à 400)
- leur très bas point d'écoulement (– 70 à – 40°C).

Leur grande inertie chimique les rend utilisables dans un large domaine de températures (pratiquement de – 70°C à + 250°C et, exceptionnellement pendant de courtes durées, jusqu'à 320 et même 360°C).

Il faut noter leur faible pouvoir lubrifiant vis-à-vis des métaux (surtout acier/acier) dû à leur très faible adhésivité physique et à l'absence de réactivité vis-à-vis des métaux.

Remarque : les propriétés lubrifiantes des silicones sont en revanche très bonnes vis-à-vis des surfaces en plastique ou en élastomère (agent de démoulage).

Ces caractéristiques s'appliquent aux silicones ordinaires ou polydiméthylsiloxanes.

II-3.2 Esters siliciques :

Les esters siliciques, ou silicates esters, sont des esters d'acides orthosiliciques ou disiliciques.

Dénués de bonnes propriétés lubrifiantes et sensibles à l'hydrolyse (fonction ester), ils sont surtout utilisés comme :

- fluide hydraulique pour l'aviation supersonique (fluide M2V de Concorde, par exemple),
- pour la fabrication de lubrifiants spéciaux
- pour la fabrication de liquides de freins pour véhicules de compétition.

II- 4. Polyphényléther(s) :

Un seul produit est actuellement disponible : le pentaphényléther :

- C'est un des lubrifiants les plus thermostables.
- Il présente une excellente résistance aux radiations, aux agents chimiques ainsi qu'à l'hydrolyse,
- et possède de très faibles volatilité et tension de vapeur,
- un point d'auto-inflammation voisin de 600°C e
- des propriétés lubrifiantes comparables à celles des huiles minérales.

Ce produit pourrait constituer un lubrifiant exceptionnel, malheureusement son point d'écoulement (+ 5°) font qu'il est réservé à des applications militaires ou nucléaires ainsi qu'à la lubrification des pompes à vide très poussé.

Ce produit peut être fluidifié par des solvants chlorés comme le trichloréthylène ou le 1,1,1-richloréthane.

II-5. Composés organiques halogénés :

Ce sont des composés chlorés, fluorés ou chlorofluorés.

II-5.1. Composés chlorés (PCB):

Les diphényles chlorés ou polychlorobiphényles (PCB).

Dans le passé, leurs excellentes propriétés de résistance au feu et diélectriques les ont fait largement utiliser comme fluides isolants dans les transformateurs et, plus rarement, comme fluides hydrauliques de sécurité (industrie minière en Allemagne).

Aujourd'hui, les risques de formation de dioxines et de furanes lors de leur exposition à de très hautes températures les ont écartés de ces applications.

Des produits de remplacement moins toxiques sont en cours de développement.

II-5.2. Composés fluorés :

II-5.2.1. Fluorocarbones ou fluorocarbures :

Ils possèdent une excellente résistance à la température, mais ont des propriétés lubrifiantes déplorables qui limitent leur utilisation aux seuls fluides caloporteurs pour des applications très spécifiques.

II-5.2.2. Perfluoropolyéthers (PFPE) :

Ils sont également appelés polyéthers perfluoroalkylés ou simplement perfluoroéthers. Si ce n'était leur prix très élevé, ils seraient de loin, les meilleurs lubrifiants liquides utilisables entre -70 et $+300^{\circ}\text{C}$.

Leurs propriétés sont :

- stabilité thermique
- résistance à l'oxydation sont exceptionnelles,
- résistance au feu (complètement ininflammables).
- Ils présentent une très grande inertie chimique vis-à-vis de l'oxygène, des halogènes, des acides, des bases, etc.
- Ils sont dotés d'un très bon pouvoir lubrifiant,
- d'une excellente résistance à l'hydrolyse,
- d'une très faible tension de vapeur qui peut encore être améliorée par distillation
- Ils présentent également un bas point d'écoulement (-30 à -60°C , et même -90°C)
- une bonne compatibilité avec les matériaux plastiques, les élastomères et les métaux et une bonne résistance aux radiations (inférieure cependant à celle du polyphényléther).
- Leur masse volumique élevée ($1,9$ à 2 kg/dm^3) augmente le prix de la charge d'huile.

Leurs utilisations sont très variées, mais limitées à des applications stratégiques ou exceptionnellement sévères comme, par exemple :

- la lubrification en milieu agressif très chaud, en milieu corrosif ou réactif, en présence de chlore, d'acide, etc.,
- la lubrification des compresseurs de gaz réactif (O_2),
- la lubrification en présence d'oxygène liquide (pompes en sidérurgie),
- la lubrification de pompes à vide à diffusion, des matériels d'enregistrement et informatiques,
- la préparation de graisses spéciales (haute température, vide, radiations) épaissies par du PTFE ou par de la silice colloïdale.
- la formulation de fluides hydrauliques non inflammables.

II-5.2.3. Composés chlorofluorés :

Les polychlorofluorocarbones sont en fait exclusivement des polychloro-trifluoro-éthylènes.

Ils possèdent une plus faible stabilité thermique que les fluorocarbures.

Malgré un ensemble de propriétés intéressantes :

- stabilité thermique jusqu'à 260°C,
- inertie chimique,
- propriétés antiusure et extrême-pression sous charges élevées,
- bonne résistance au feu.

ils sont supplantés par les perfluoropolyéthers (PFPE), à cause :

- notamment de leur prix élevé
- d'indices de viscosité bas ou négatifs
- une certaine volatilité avec décomposition thermique en produits toxiques.

Tableau 2 – Principales bases de synthèse et leurs utilisations					
Famille	Type de produits	Fréquence d'utilisation			
		Automobile en général	Groupe motopropulseur automobile	Industrie	Aviation et espace
Hydrocarbures de synthèse	● PAO et PIO	x x x	xxx	x x x	x
	● Polybutènes et polyisobutènes (PIB)	x	x	x	
	● Hydrocarbures aromatiques alkylés : — dialkylbenzènes (DAB)			x	
	— polyphényles alkylés.....			x	
	● Hydrocarbures cycloaliphatiques.....			•	
Esters	● Diesters (esters de diacides)	x	x	x	xx
	● Esters de néopolyols	xx	xx	x	xxx
	● Esters complexes (visqueux).....	x	x	x	x
Polyglycols	● Monoalkylèneglycol et polyalkylèneglycols ● Monoéthers de polyalkylèneglycols : — monoéthers de polyoxyéthylèneglycols	xx		x	
	— monoéthers de polyoxypropylèneglycols.....	x		xx	
	— monoéthers mixtes.....	x	•	xx	
		x		x	
Esters-phosphates	● Phosphates d'alkyles et/ou d'aryles			x	x
Dérivés siliciés	● Huiles silicones ou polysiloxanes : — silicones ordinaires ou polydiméthylsiloxanes.....	•		x	x
	— silicones phényles ou polyméthylphénylsiloxanes.....			x	•
	— silicones chlorés ou polyméthylchlorophénylsiloxanes.....			•	•
	— silicones fluorés ou fluorosilicones			•	•
	● Esters siliciques ou silicate-esters.....			•	•
Polyphényléthers	● Polyphényléthers			•	•
Composés organiques halogénés	● Composés chlorés — polychlorobiphényles (PCB) (<i>pyralène</i>)			•%	
	● Composés fluorés — fluorocarbones			•	•
	— perfluoropolyéthers (PFPE)			x	x
	● Composés chlorofluorés			•%	•%

xxx Très courant ; xx assez courant ; x moins fréquent ; • utilisation marginale ; % en voie de disparition

Chapitre III :

Les additifs pour lubrifiants.

III- 1. Définition :

ce sont des produits et substances ajoutés aux huiles de bases pour :

- Conférer au lubrifiant des propriétés que ne possèdent pas naturellement les huiles de base
- Améliorer certaines propriétés des huiles de base.

Pratiquement, tous les lubrifiants contiennent au moins un additif

Les additifs ont trois fonctions principales :

- La protection des surfaces métalliques contre : Corrosion, Usure, Grippage, Accumulation de dépôts.
- L'extension du domaine d'utilisation du lubrifiant vers les hautes et basses températures.
- L'accroissement de la durée de vie du lubrifiant et du matériel.

III-2. Famille des additifs:

TYPE D 'ADDITIF

DÉTERGENT

DISPERSANT

MODIFICATEUR DE FROTTEMENT

.....

ABAISSSEUR DE POINT D 'ÉCOULEMENT

AMÉLIORANT DE L 'INDICE DE VISCOSITÉ

ANTI-MOUSSE

ANTIOXYDANT

DESEMULSIFIANT

PASSIVANT MÉTALLIQUE

.....

ANTI-USURE / EXTREME-PRESSION

.....

BUT

Garder les surfaces propres

Maintenir en suspension les contaminants insolubles

Augmenter ou réduire le coefficient de frottement

Permettre au lubrifiant de couler à basse température

Réduire les variations de la viscosité avec la température

Empêcher le lubrifiant de former une mousse stable

INHIBITEUR DE CORROSION

.....

Retarder les phénomènes d'oxydation

Favoriser la séparation de l'eau

Réduire l'effet catalytique des métaux sur l'oxydation

Réduire l'usure et éviter le grippage des surfaces en contact

Éviter la corrosion

III-3. Famille des additifs et leurs actions :

III-3.1. Additifs améliorants l'indice de viscosité :

Ces additifs ont pour objectif de réduire la variation de viscosité avec la température

Composés : polymères et copolymères de méthacrylates, butadiène, oléfines, alkyle styrène, etc.

les polymères se déforment sous l'action de la température et compensent la fluidification de l'huile de base.

III-3.2. Additifs abaisseurs du point d'écoulement :

Ces additifs ont pour objectif de permettre au lubrifiant de couler à basse température

Composés : polymères et copolymères de méthacrylates, alkyl-naphtalène

Leurs actions consistent à modifier la formation des cristaux de paraffine et éviter leur réticulation

III-3. 3. Additifs antioxydants :

Ces additifs ont pour objectif de retarder les phénomènes d'oxydation

Composés : phénols, amines, dithiophosphates, dithiocarbamates

Leurs actions consistent à décomposer les peroxydes, terminer les réactions radicalaires

III-3. 4. Additifs passivant métalliques :

Ces additifs ont pour objectif de réduire l'effet catalytique des métaux sur l'oxydation

Composés : produits organiques complexes, amines, sulfures, phosphites

Leurs actions consistent à la complexation des ions métalliques, formation de films sur les surfaces métalliques pour empêcher le passage des métaux en solution

III-3. 5. Additifs inhibiteur de rouille et de corrosion :

Ces additifs ont pour objectif de éviter rouille et corrosion des pièces en contact avec le lubrifiant

Composés : dithiophosphates, phénates, sulfonates, salicylates alcalins ou alcalinoterreux, amines, sels d'amines, esters, demi-esters, imidazolines, etc...

Leurs actions consistent à l'adsorption préférentielle du constituant sur la surface métallique pour former un film protecteur et / ou neutraliser les produits corrosifs

III-3. 6. Additifs modificateur de frottement :

Ces additifs ont pour objectif de augmenter / diminuer le coefficient de frottement

Composés : acides gras, amines grasses, esters gras, composés phosphorés, composés phospho-soufrés

Leurs actions consistent à l'adsorption sur les surfaces métalliques

III-3. 7. Additifs anti-usure et extrême pression :

Ces additifs ont pour objectif de réduire le frottement et l'usure et éviter le grippage

Composés : à base de soufre, de phosphore (dithiophosphates, dithiocarbamates, phosphates et phosphites organiques, polysulfures, etc...)

Leurs actions consistent à la réaction chimique avec les surfaces métalliques pour former de films de contrainte de cisaillement inférieure à celle du métal pour prévenir le contact métal / métal.

III-3. 8. Additifs détergents :

Ces additifs ont pour objectif de garder les surfaces propres

Composés : phénates, sulfonates, salicylates, phosphates de métaux (Ca, Mg, Ba)

Leurs actions consistent à la réaction chimique avec les précurseurs de boues et de vernis pour les neutraliser et les maintenir en solution

III-3. 9. Additifs dispersants :

Ces additifs ont pour objectif de maintenir en suspension les contaminants insolubles

Composés : dérivés de l'acide alkyle succinique (esters, imides, ...), thiophosphonates.

Les contaminants sont liés par polarité avec la fonction active du dispersant, empêchés de s'agglomérer et maintenus en suspension par la solubilité du dispersant dans le lubrifiant.

III-3. 10. Additifs anti-mousses :

Ces additifs ont pour objectif de empêcher le lubrifiant de former une mousse stable

Composés : copolymères organiques (acrylates), silicones (poly diméthyle siloxanes).

Leurs actions consistent à réduire les phénomènes de tension de surface pour accélérer la disparition de la mousse

III-3. 11. Additifs désémulsifiants :

Ces additifs ont pour objectif de favoriser la séparation de l'eau

Composés : tensio-actifs divers

Leurs actions consistent à l'agir sur la tension interfaciale eau / lubrifiant.

Chapitre IV :

Les propriétés et caractéristiques physico-chimiques des lubrifiants.

IV- 1. Propriétés massiques

IV- 1.1. Masse volumique

La masse volumique d'un liquide à une température donnée est la masse de l'unité de volume, elle était autrefois désignée *masse spécifique*.

Pour les produits pétroliers, elle est mesurée à 15 °C et est exprimée en kg/m³ ou encore en kg/dm³ ou g/cm³.

Sa mesure fait appel à différentes méthodes :

- mesure directe à l'**aréomètre** par application du principe d'Archimède. Le volume immergé est inversement proportionnel à la masse volumique (méthodes NF T60-101/ISO 3675/ASTM D 1298)
- mesure au **pycnomètre** consistant à peser un volume donné dans une ampoule calibrée appelée pycnomètre (méthodes ASTM D 941 pour les liquides fluides et D 1481 pour les liquides visqueux)
- mesure au **densimètre digital** déterminant la masse volumique par calcul à partir de la mesure de la fréquence propre d'un volume calibré de liquide (méthode ASTM D4052).

Les masses volumiques des lubrifiants varient de 0,8 kg /dm³ à près de 2 kg /dm³, entre 0,85 et 0,92 kg /dm³ pour les huiles à base minérale, semi-synthétique et synthétique classiques, alors qu'elle tourne autour de 1 kg /dm³ pour les huiles de synthèse de type polyglycol.

La masse volumique diminue assez sensiblement lorsque la température s'élève.

IV- 1.2. La densité :

La densité d'une huile, souvent donnée dans les documents techniques, est le rapport de la masse d'un certain volume de cette huile à une température donnée (généralement 15°C ou 20°C) à celle du même volume d'eau à 4 °C.

IV- 1.3. Compressibilité (ou élasticité volumique)

D'une manière générale, les huiles non aérées sont très peu compressibles.

Aux faibles pressions, on peut considérer l'huile comme un fluide incompressible.

Cependant, sous haute pression, sa compressibilité devient non négligeable à cause de l'air dissous qu'elle renferme naturellement ; ainsi par exemple, une huile minérale perd 1,5 à 2 % de volume sous 250 bar, 3 % sous 500 bar et environ 5 % sous 1 000 bar, mais la diminution de volume en fonction de la pression dépend aussi de la température.

Ainsi, pour 1 000 bar, la variation de volume passe de 4 % à 10 °C à 6 % à 110 °C .

En revanche, l'inclusion d'air sous forme de bulles dans l'huile (aération) augmente notablement sa compressibilité même aux faibles pressions.

La propriété de compressibilité est évidemment primordiale dans les systèmes hydrauliques (circuits de relevage, transmissions hydrostatiques, directions assistées, commandes hydrauliques des boîtes de vitesses automatiques, circuits de freinage, etc.) mais aussi dans les moteurs équipés de pousoirs hydrauliques.

IV- 2. Couleur

C'est par transparence que l'on évalue la couleur d'une huile en la comparant à celles de verres étalons.

Il existe plusieurs méthodes d'évaluation mais la couleur ASTM (NF T 60-104 /ASTM D 1500/ISO 2049) est de loin la plus utilisée. Elle est obtenue en comparant l'huile par transparence sous épaisseur donnée à l'un des 16 verres étalons de l'échelle ASTM graduée de 0,5 en 0,5 depuis 0,5 (clair) à 8 (foncé = rouge brun). Pour les couleurs trop foncées, l'échantillon peut être dilué (Dil).

La couleur d'une huile de base est d'autant plus claire qu'elle est mieux raffinée mais les additifs assombrissent pratiquement toujours les huiles de base. Certains même les noircissent complètement (graphite, bisulfure de molybdène, etc.).

La couleur de l'huile évolue en cours d'utilisation. Cela est évident pour les huiles moteurs qui deviennent rapidement noires en se chargeant en suies de combustion, mais cela est aussi vrai pour les huiles claires (fluides hydrauliques, huiles turbines, etc.) qui se colorent par oxydation ou en raison de la pollution.

Pour certaines applications, afin d'éviter les erreurs de mélange lors des remplissages ou des appoints, le lubrifiant est coloré.

C'est ainsi que les fluides de transmissions automatiques (ATF) sont colorés en rouge, le liquide minéral LHM de Citroën en vert et les liquides de freins destinés à certains véhicules de l'armée française en violet.

IV- 3. Caractéristiques rhéologiques

IV- 3.1. Viscosité

De toutes les propriétés des huiles, la viscosité est certainement la plus importante. Elle détermine en effet l'essentiel des pertes par frottement et l'épaisseur des films d'huile.

La viscosité caractérise la résistance d'un fluide à l'écoulement.

Celle donnée dans les fiches techniques des fournisseurs est la viscosité cinématique, plus facile à mesurer que la viscosité dynamique.

IV- 3.2. Viscosité dynamique

La viscosité dynamique ou absolue est la viscosité qui intervient dans les calculs d'épaisseur de film d'huile et de portance hydrodynamique.

Elle est déduite de la loi de Newton régissant l'écoulement laminaire d'un fluide visqueux entre une surface S mobile animée d'une vitesse u et une surface fixe distante de la surface mobile d'une distance h égale à l'épaisseur du film d'huile.

Le déplacement relatif des deux surfaces nécessite un effort F destiné à vaincre la résistance tangentielle au frottement visqueux du fluide.

Pour la majorité des liquides visqueux, comme les huiles de base minérales et la plupart des huiles de synthèse, le rapport F/S est proportionnel au rapport du/dh (**liquides newtoniens**), le facteur de proportionnalité η étant le coefficient de viscosité dynamique ou simplement la *viscosité dynamique*.

$$F/S = \eta \, du/dh$$

où si la variation $u(h)$ est linéaire, on a :

$$F/S = \eta \, U/h$$

La viscosité dynamique est mesurée sur appareil à cylindres coaxiaux : Brookfield, Cold Cranking Simulator (CCS), Mini Rotary Viscometer (MRV), Ravenfield, etc. dont le prototype fut le viscosimètre de Couette au 19^e siècle.

Les liquides pour lesquels la viscosité dynamique η n'est pas constante en fonction du rapport du/dh , sont dits **non newtoniens**.

C'est le cas notamment des huiles à indice de viscosité amélioré, formulées avec une base minérale ou synthétique additionnée de polymères (additifs améliorant l'indice de viscosité). La plupart des huiles multigrades pour moteurs, certaines huiles multigrades pour transmissions, les fluides ATF et les fluides hydrauliques de type HV sont des liquides non newtoniens.

IV- 3.3. Viscosité cinématique

La viscosité donnée dans les fiches techniques des lubrifiants est la viscosité cinématique ν .

Elle est déduite de la mesure du temps d'écoulement d'un certain volume d'huile dans un tube capillaire, conformément à la loi de Poiseuille.

Il existe une relation entre les deux viscosités cinématique et dynamique :

$$\nu = \eta / \rho = kt$$

ρ (kg/m³) masse volumique,

η (Pa · s) viscosité dynamique,

k constante du tube,

t (s) temps d'écoulement de l'huile.

La mesure de la viscosité cinématique des lubrifiants est faite en utilisant un viscosimètre à capillaire, et un chronomètre ; elle est généralement effectuée aux températures de 40 et de 100 °C.

En pratique, on détermine facilement la viscosité dynamique à partir de la viscosité cinématique (mesurée ou donnée dans les fiches techniques des huiles) et de la masse volumique (donnée également dans les fiches), mais il faut tenir compte de la variation de la masse volumique avec la température.

IV- 3.4. Viscosités empiriques

Autrefois, les viscosités des huiles lubrifiantes étaient exprimées par des unités de viscosités empiriques : le degré Engler (oE) en Europe continentale, la seconde Redwood en Grande-Bretagne et la *Second Saybolt Universal* (SSU) aux États-Unis.

Ces unités étaient liées au temps d'écoulement d'un volume d'huile déterminé, dans un orifice calibré, à une température déterminée : à 50 °C pour les degrés Engler et à 37,8°C et 98,9 °C pour les unités anglo-saxonnes.

IV- 4. Propriétés d'écoulement à basse température

IV- 4.1. Point d'écoulement :

C'est la plus basse température à laquelle l'huile coule encore lorsqu'elle est refroidie, sans agitation, dans des conditions normalisées NF T 60-105/ASTM D 97/ISO3016.

Le point d'écoulement lors de la détermination du point d'écoulement des huiles, une autre caractéristique est également mesurée, il s'agit du point de trouble (Cloud point) qui est la température à laquelle apparaissent de façon visible à l'œil nu les premiers cristaux de paraffine.

IV- 4.2. Viscosité dynamique mesurée à froid

La viscosité à basse température des huiles moteurs est mesurée sur le viscosimètre dynamique rotatif CCS.

Cet appareil simule, en effet, le cisaillement de l'huile dans les paliers lors de la phase d'entraînement du moteur par le démarreur (méthode ASTM D 5293).

Celle des huiles de transmissions est mesurée sur le viscosimètre dynamique rotatif Brookfield (méthodes NF T 60-152 et ASTM D 2983).

IV- 4.3. Température de limite de pompabilité

Elle est mesurée pour les huiles moteurs sur un petit viscosimètre rotatif, le mini viscosimètre rotatif, en anglais Mini Rotary Viscometer(MRV).

Il évalue la température à partir de laquelle l'huile peut s'écouler à travers la crépine, la pompe à l'huile et les canalisations de graissage du moteur après un refroidissement lent de 48h (méthode ASTM D 4684).

IV- 5.Caractéristiques solvantes

IV- 5.1. Miscibilité et compatibilité entre lubrifiants

La miscibilité de deux huiles est essentiellement liée à la nature chimique des huiles de base, mais il ne suffit pas que deux huiles soient miscibles au sens physique du terme, c'est-à-dire que leur mélange reste limpide en toutes proportions et ne s'accompagne pas de séparation de phase.

Il faut aussi vérifier que les huiles mélangées restent compatibles du point de vue de leurs aptitudes à la lubrification, même en présence d'un agent de pollution tel que l'eau par exemple.

En effet, des huiles répondant à la même spécification, mais provenant de fournisseurs différents peuvent donner lieu par mélange à des pertes de performances plus ou moins sensibles.

Cependant, compte tenu des problèmes rencontrés dans le passé, les fournisseurs d'huiles sont très attentifs à la compatibilité de leurs produits avec ceux de la concurrence.

IV- 5.2. Compatibilité avec les matériaux synthétiques

il s'agit, en premier lieu, des élastomères de joints d'étanchéité, mais aussi des matières plastiques, utilisées de plus en plus fréquemment dans les circuits de graissage ainsi que des peintures et des vernis de protection.

IV- 5.3. Tenue des joints

L'action d'un lubrifiant sur un matériau élastomère peut provoquer un gonflement, un durcissement, un ramollissement ou une fissuration par craquelures. Toutes ces altérations provoquant des fuites. De manière pratique, il est indispensable de vérifier la compatibilité d'un lubrifiant donné avec les matériaux d'étanchéité.

On procède alors à des essais d'immersion d'éprouvettes normalisées pendant une durée déterminée (souvent 7 jours) à des températures élevées dépendant de la nature des matériaux et des températures maximales d'utilisation, et on mesure après essai les variations de quelques caractéristiques importantes : dureté, résistance à la rupture, allongement à la rupture et variation de volume.

Classées par ordre de tenue thermique croissante, les principaux matériaux élastomères utilisés pour la confection des joints pour circuits de graissage sont :

- les caoutchoucs nitriles (copolymère acrylonitrile-butadiène, symbole ASTM D 1418 : NBR) dont les caractéristiques mécaniques s'altèrent à partir de 150°C
- les polymères acryliques (copolymères éthylène-acrylates, symbole ASTM : ACM), qui sont sensibles au gonflement par les esters mais qui sont compatibles avec les additifs extrême pression
- les caoutchoucs silicones (polyvinylméthylsiloxanes, symbole ASTM : VQM) qui sont sensibles au gonflement avec les huiles fluides et qui présentent une résistance médiocre aux additifs extrême-pression
- les polymères fluorés (copolymères de fluorure de vinylidène et d'hexafluoropropylène, symbole ASTM : FPM, par exemple Viton, qui sont les plus performants mais qui sont néanmoins sensibles à la présence de certains additifs dispersants (formation de craquelures).

Il existe de très nombreuses méthodes d'essai de tenue des joints à l'huile propres à chaque constructeur de matériels ; citons par exemple, la méthode CEC L-39-T-87 utilisée par les spécifications européennes d'huiles moteurs CCMC/ACEA.

Dans le passé, une corrélation a été établie entre le point d'aniline et la solubilité des caoutchoucs ordinaires dans les huiles minérales, c'est pourquoi cette donnée figure souvent dans les fiches techniques de certains lubrifiants industriels comme les fluides hydrauliques par exemple, pour donner une indication de la compatibilité des huiles avec les élastomères, mais l'évolution des matériaux de joints et celle des lubrifiants sont telles que cette caractéristique n'est plus guère représentative.

IV- 5.4. Le point d'aniline

Le point d'aniline est la température la plus basse à laquelle des volumes égaux d'aniline et d'huile sont complètement miscibles, la rupture de miscibilité se manifestant par l'apparition d'un trouble net (méthodes NF M07-021 et ASTM D 611).

Plus le point d'aniline est élevé, plus la compatibilité huile-élastomère est bonne.

Ainsi, ceux des huiles minérales à tendance paraffinique sont supérieurs ou égaux à 100°C tandis que ceux des huiles minérales naphthéniques sont généralement compris entre 70 et 90°C. Il est à noter, que pour une famille d'une huile donnée, le point d'aniline augmente avec la viscosité.

IV- 5.5. Matières plastiques

Les mécanismes intègrent de plus en plus des composants plastiques de nature diverses pour des applications variées telles que les carters, les bols de filtres, les raccords, les tuyauteries souples, etc. Comme pour les élastomères, il convient de s'assurer de la bonne compatibilité de ces matériaux avec les lubrifiants. Des essais similaires à ceux des élastomères peuvent être également mis en œuvre.

IV- 6. Caractéristiques thermiques et d'inflammabilité

IV- 6.1. Propriétés de transfert thermique

Dans de nombreuses applications, en plus de la fonction lubrifiante, l'huile doit assurer une fonction réfrigérante pour évacuer la chaleur, afin de limiter les températures de contact. Les conductivités thermiques des huiles minérales sont 4 à 5 fois plus faibles que celles de l'eau.

La capacité thermique massique des huiles minérales est, en moyenne, 2 fois plus faible que celle de l'eau. Elle augmente linéairement avec la température.

IV- 6.2. Volatilité

Pour les applications sous très basses pressions, les pompes à vide par exemple, la tension de vapeur est une caractéristique fondamentale, elle est souvent mesurée à différentes températures au moyen de l'appareil Isoténiscope (méthode ASTM D 2879).

Pour les fluides hydrauliques difficilement inflammables de type HFD-R (esters phosphoriques), on utilise ainsi la méthode NF E 48-613.

Pour d'autres applications, comme les moteurs, d'autres aspects de la volatilité sont pris en compte comme les pertes par évaporation à haute température.

Cette perte de masse par évaporation est évaluée en Europe au moyen de l'essai Noack d'origine allemande (NF T 60-161, CEC L-40-A-93 et DIN 51-581) qui consiste à chauffer 65 g d'huile à 250°C pendant une heure sous dépression d'air de 20 mm d'eau.

Aux Etats-Unis, l'essai de volatilité le plus pratiqué pour les huiles consiste en une distillation simulée par chromatographie et une évaluation de la fraction distillée à 371°C (ASTM D 2887).

Toutes les spécifications européennes d'huiles moteurs comportent une exigence de pertes par évaporation Noack maximale de 15% pour les huiles standard et de 13% pour les huiles haut de gamme.

IV- 6.3. Résistance à l'inflammation

Pour des raisons de sécurité, cette caractéristique est toujours prise en compte dans les spécifications des lubrifiants.

Elle est évaluée par la mesure des points d'éclair et de feu pratiquée sur appareil Cleveland en vase ouvert (VO) selon les normes équivalentes NF T 60-118, ISO 2592 et ASTM D 92.

Selon la viscosité et la qualité des produits, les valeurs varient entre 190 et 260°C pour les huiles automobiles et industrielles à base minérale et sont souvent supérieurs pour les huiles de synthèse.

Par exemple les fluides hydrauliques résistant au feu (catégories HF), les huiles pour compresseurs d'air alternatifs sévères, les huiles de traitements thermiques etc.

On donne également le point d'auto-inflammation mesuré selon la norme ASTM D 2155.

Il est de l'ordre de 350 à 360°C pour les huiles minérales paraffiniques, et dépasse souvent 400°C pour les huiles de synthèse.

D'autres essais de laboratoire ont été spécialement mis au point pour évaluer la résistance à l'inflammation des fluides hydrauliques de type HF dont les plus courants sont :

- l'essai d'inflammation sous 70 bar d'un jet pulvérisé sur la flamme d'un chalumeau (NF E 48-618)
- l'essai de propagation de flamme dans un mélange de fluide hydraulique et de poussière de charbon (NF E 48-620)
- l'essai sur tubulure chauffée au rouge (MIL-F-7100)
- l'essai sur plaque chaude (CERCHAR/CNOMO Réf.N.E.0241605 N)

IV- 7. Résistance à l'oxydation

Sous l'action conjuguée de l'oxygène de l'air et de la température, les molécules d'hydrocarbures et de fluides de synthèse s'oxydent, en se transformant en une série de produits oxygénés plus ou moins polymérisés, dont certains à fonction acide.

A une phase d'induction, pendant laquelle le processus est lent, succède une phase d'évolution rapide correspondant à une oxydation sévère.

Le phénomène est accéléré par la présence de catalyseurs : particules métalliques de fer, de cuivre, d'oxydes, etc.

L'oxydation a des conséquences très néfastes sur le lubrifiant lui-même et sur le circuit de graissage :

- augmentation de la viscosité
- noircissement de l'huile
- odeur acre
- augmentation de l'acidité de l'huile (caractérisée par l'indice d'acide ou AN : Acid Number) pouvant entraîner des corrosions de métaux réactifs (métaux cuivreux, alliages anti-friction, alliages de zinc, etc.)
- formation de dépôts (vernis polymériques d'oxydation) et de boues (sludges)

IV- 8. Résistance a la corrosion

Dans le domaine de la lubrification, on a coutume de distinguer la corrosion par l'humidité des métaux ferreux (formation de rouille) de la corrosion par attaque acide des métaux non ferreux, en particulier des métaux cuivreux.

De bonnes propriétés antirouille sont recherchées pour la plupart des applications ; elles sont évaluées soit au moyen d'essais de laboratoire, dont le plus connu est l'essai de protection antirouille selon NF T 60-151/ASTM D 665/ ISO 7120 pratiqué durant 24h à 60°C en présence d'eau distillée (méthode A) ou d'eau de mer synthétique (méthode B), soit au moyen d'essais pratiquées sur des mécanismes.

Pour les métaux cuivreux, l'essai le plus largement utilisé est l'essai de corrosion dit à la lame de cuivre où une plaquette de cuivre électrolytique fraîchement polie de manière standard, est immergée pendant 3h à 100°C, 121°C ou 150°C dans l'huile à tester (méthode NF M 07-015/ISO 2160/ASTM D 130).

A la fin de l'essai, on observe la coloration de la plaquette par comparaison avec une échelle étalon. Cette coloration traduit la plus ou moins grande corrosivité de l'huile vis-à-vis du cuivre.

En générale, on ne tolère pas de coloration supérieure à celle correspondant à un léger ternissement.

IV- 9. Filtrabilité

Pour les applications nécessitant l'utilisation de filtres très fins (jusqu'à 3µm absolus) comme c'est le cas de l'hydraulique comportant des servovalves, il est indispensable que les fluides utilisés présentent d'excellentes caractéristiques de filtrabilité, même en présence d'eau (jusqu'à 2%). Cette caractéristique dépend principalement de la propreté des huiles de base et des additifs et surtout de la stabilité à l'hydrolyse des additifs fonctionnels.

IV- 10. Propriétés et caractéristiques mécaniques

Ce domaine de performances des lubrifiants, que l'on désigne aussi pouvoir lubrifiant, couvre un ensemble de propriétés telles que les propriétés de frottement, anti-usure, extrême pression ou de résistance au cisaillement mécanique.

IV- 11. Caractéristiques chimiques et analyses

IV- 11.1. Indice de neutralisation (acidité et /ou basicité des huiles)

IV- 11. 1.1. L'indice d'acide

l'indice d'acide appelé encore Acid number (AN) et anciennement Total Acid Number(TAN) est par définition, le nombre de milligrammes de potasse nécessaire à la neutralisation des acides organiques ou minéraux contenus dans un gramme d'huile (mg de KOH/g).

Les huiles de base pures de type hydrocarbure (bases minérales classiques, bases hydro traitées, PAO, etc.) ne doivent présenter aucune acidité à l'état neuf.

L'apparition d'une acidité ne peut provenir que de leur oxydation, sauf cas exceptionnel de pollution.

En revanche, les huiles formulées peuvent présenter, au départ, un indice d'acide non négligeable . Celui-ci est dû à la présence de certains additifs (dithiophosphate de zinc par exemple) et ne présente aucun danger.

Dans tous les cas, l'augmentation de l'indice d'acide permet de suivre le degré d'altération des huiles en service, car les produits d'oxydation des huiles ont un caractère acide.

La mesure de l'indice d'acide est effectuée selon la méthode NF T 60-112/ISO 6618/ASTM D 974 pour les huiles claires car la neutralisation de l'acidité de l'huile par la potasse est détectée par le changement de couleur d'un réactif coloré ou par la méthode de titration potentiométrique ASTM D 664/ISO 6619 pour les huiles neuves et usagées.

IV- 11. 1.2. L'indice d'acide

la basicité d'une huile renfermant des additifs alcalins ou alcalino-terreux est caractérisée par l'indice de base ou Base Number (BN) anciennement désigné Total Base Number (TBN).

En effet, afin de neutraliser tous les produits acides formés dans les moteurs soit par oxydation de

l'huile, soit par formation de produits acides dans les gaz de combustion(*), on incorpore dans les huiles moteurs des sels alcalino-terreux (carbonates de calcium et/ou de magnésium).

(*) Dans les moteurs diesels, il se forme à froid de l'acide sulfurique dilué provenant de la combustion du soufre contenu dans le gazole, tandis que, dans les moteurs à essence utilisant un carburant plombé, se forment à froid de petites quantités d'acides chlorhydrique et bromhydrique. La basicité, on dit encore la réserve d'alcalinité de l'huile, est exprimée par le nombre de milligrammes de potasse par gramme d'huile qui aurait le même pouvoir neutralisant vis-à-vis des polluants acides.

Il existe plusieurs méthodes de détermination de l'indice de base selon la nature de l'acide utilisé pour neutraliser l'alcalinité de l'huile (acide chlorhydrique ou acide perchlorique) et selon le mode de détection du point de neutralisation (titration potentiométrique ou titration à l'indicateur coloré).

IV- 11. 2. Teneur en cendres

La teneur en cendres d'une huile est le pourcentage en masse du résidu recueilli après calcination complète de l'échantillon dans des conditions bien déterminées.

Les huiles de base pures ne donnent pas de cendres, alors que les additifs constitués de sels organométalliques conduisent par calcination complète à la formation de cendres contenant, par exemple, du calcium, du magnésium, du zinc, etc.

Pour les huiles moteurs, cette grandeur exprimée en taux de cendres sulfatées permet d'apprécier la quantité d'additifs détergent et anti-usure organométalliques contenue dans la formule ; elle varie de 0,6% en masse pour les huiles de moteurs à essence bas de gamme à 2% en masse pour les huiles de moteurs diesels poids lourds.

La méthode de détermination de la teneur en cendres sulfatées d'une huile est décrite dans les normes NF T 60-143/ASTM D 874/ISO 3987 pour les huiles et NF T 60-144/IP 5 pour les graisses. Quelquefois, pour les huiles industrielles à faible teneur en cendres, le taux de cendres (non sulfatées) est dosé selon les méthodes NF M 07-045/EN 7/ASTM D 482.

IV- 11. 3. Teneur en carbone résiduel

Une huile de base portée à une température élevée en atmosphère confinée, pendant un temps assez long, se décompose thermiquement en laissant un résidu de coke plus ou moins abondant et friable. Le pourcentage de carbone transformé en coke, appelé Résidu de Carbone Conradson (CCR) est une caractéristique intéressant principalement les huiles compresseurs et les fluides caloporteurs mais qui sert aussi à qualifier les huiles de base.

La méthode d'essai est décrite dans les normes NF T 60-116/ASTM D 189-et ISO 6615.

Il existe une autre méthode, appelée Résidu de Carbone Ramsbottom (NF T 60-117/ISO 4262/ASTM D 524), peu utilisée.

IV- 11. 4. Teneur en insolubles

Les diverses pollutions et dégradations (thermique et chimique) des lubrifiants en service ou lors d'essais conduisent à la formation et à l'accumulation de produits insolubles tels que suies de combustion, poussières, débris d'usure, produits d'oxydation et d'hydrolyse.

Ceux-ci sont qualifiés, selon leur nature, par différentes techniques.

IV- 11. 4.1. Teneur en insolubles totaux

La pollution gravimétrique ou teneur en impuretés solides, exprimée en mg/100ml d'huile, est obtenue par filtration sur membrane filtrante calibrée à 0,8 µm pour les fluides hydrauliques classiques, 1,2µm pour les fluides hydrauliques aqueux type HFC et 5µm pour les lubrifiants de transmissions à engrenages, et comptage gravimétrique sous microscope.

Ce test, assez délicat à mettre en œuvre, est décrit dans la norme NF E 48-652. Il est surtout utilisé pour le suivi en service des huiles industrielles, en particulier, des fluides hydrauliques.

IV- 11. 4.2. Teneur en insolubles dans le pentane et le toluène

La méthode NF T 60-157/ASTM D 893 permet de doser les insolubles d'une huile usagée en les faisant précipiter à l'aide de deux solvants types et en les séparant par centrifugation. Les solvants utilisés sont :

- le pentane (solvant paraffinique), qui précipite la totalité des insolubles
- le toluène (solvant aromatique), qui dissout les résines et ne précipite que les matières étrangers. On utilisait autrefois le benzène.

IV- 11. 5. Teneur en eau

La contamination des lubrifiants automobiles par l'eau étant à redouter, son dosage est effectué à l'aide de différentes méthodes choisies selon la teneur en eau contenue dans les lubrifiants.

IV- 11. 5.1. Dosage de l'eau par entraînement au xylène

La méthode NF T 60-113/ISO 3733/ASTM D 95 appelée aussi méthode de Dean et Stark, consiste à entraîner l'eau de l'échantillon par distillation à reflux d'un solvant non miscible à l'eau, le xylène. Le seuil de détection est de 0,1% mais peut être ramené à 0,5% en doublant le volume de la prise d'essai.

C'est la méthode la plus utilisée, notamment pour les fluides industriels.

IV- 11. 5.2. Dosage de l'eau par coulométrie

La méthode NF T 60-154/ISO 6296/ASTM D 1744, dite méthode Karl Fischer, est utilisable pour doser les faibles concentrations d'eau, entre 50 mg/Kg (0,005% en masse) et 1000 mg/Kg (0,1% en masse).

C'est une méthode assez délicate qui consiste à faire réagir de l'iode, du dioxyde de soufre et l'eau, en présence de pyridine pour neutraliser l'acide formé, et de méthanol comme solvant. Cette méthode est utilisée pour le suivi en service de certains lubrifiants industriels (fluides hydrauliques par exemple) mais ne s'applique pas toujours à celui des huiles moteurs contenant des additifs organométalliques.

IV- 11. 5.3. Dosage de l'eau par réduction par un hydrure

Différents appareils, très répandus dans les laboratoires ou dans les mallettes de contrôle rapide des lubrifiants en service, utilisent le principe de la réduction de l'eau par l'hydrure de calcium et la mesure du volume d'hydrogène dégagé par la réaction.

Le plus ancien de ces appareils est l'Aquatest Fina permettant une détermination rapide des teneurs en eau dans la plage 0,05 à 0,5% avec une bonne précision ($\pm 0,01\%$) entre 0,1 et 1% (les pourcentages sont donnés en masse).

Des appareils plus récents ont été développés par la société Geserco :

- Le Water Test (WT) permettant un dosage jusqu'à 10% d'eau avec une précision de 0,5%
- Le Preci Water Test (PWT) : dosage jusqu'à 14% d'eau avec une précision de 0,7%
- L'Ultra Preci Water Test (UPWT) : dosage jusqu'à 9% d'eau avec une précision de 0,09%

IV- 11. 5.4. Détection de la présence d'eau par l'essai de crépitement (Crakle Test)

Une huile contenant de l'eau même en faible concentration ($\approx 0,1\%$) crépite lorsqu'elle est chauffée au-delà de 100°C.

Il existe plusieurs variantes de ce test non normalisé en fonction du mode de chauffage de l'échantillon d'huile.

IV- 11. 5.5. Dosage de l'eau par spectrophotométrie infrarouge à transformée de

Fourier :

Ce type d'analyse est pratiqué par certains laboratoires selon des procédures particulières non normalisées.

IV- 11. 6. Teneur en glycols

Sa détermination dans les huiles moteurs en service permet de détecter une fuite éventuelle de liquide antigél dans l'huile.

La méthode ASTM D 4291 permet la détection quantitative de traces de glycol (15 à 200ppm) par extraction du glycol à l'eau et analyse de l'extrait aqueux par chromatographie en phase gazeuse et détection par ionisation de flamme par comparaison avec des solutions étalons.

Dans le pratique du suivi en service des huiles moteurs, l'introduction de liquide de refroidissement dans l'huile n'est pratiquement jamais détectée par dosage du glycol mais par dosage de l'eau et par examen en spectrométrie d'émission des éléments (Na, B, K, etc) indiquant la présence d'additifs inhibiteurs de corrosion spécifiques des fluides aqueux.

Une modification de l'aspect de la tache d'huile faite lors du contrôle de la dispersivité peut indiquer une éventuelle pollution de l'huile par le liquide de refroidissement.

IV- 11. 7. Analyse par spectrométrie infrarouge (IR)

Le spectre d'absorption obtenu par spectromètre IR constitue l'empreinte digitale d'un produit (lubrifiant) en mettant en évidence sous forme de pics caractéristiques les différentes liaisons chimiques et les groupements organiques.

La plupart des spectromètres IR fonctionnent en différentiel : le faisceau incident est dédoublé, l'un traverse, par exemple, l'huile neuve, l'autre traverse l'huile usagée.

Seules figurent sur l'enregistrement les différences entre les absorptions des deux faisceaux. Cela permet de mieux mettre en évidence les altérations de l'huile ainsi que les diverses pollutions (eau, glycol, dilution d'essence, huiles étrangères, etc.).

Les spectromètres IR modernes à transformée de Fourier permettent, grâce aux techniques de traitement du signal, une plus grande précision dans les dosages.

La spectrométrie IR permet donc soit d'identifier une huile (contrôle de réception des produits), soit de suivre l'évolution d'une huile en service ou en cours d'essai en ce qui concerne, par exemple, la formation de produits d'oxydation, caractérisés par la bande des doubles liaisons C=O, la consommation des additifs, la contamination de l'huile.

Toute modification de la composition de l'huile usagée par rapport à l'huile neuve se traduit sur le spectre différentiel par une bande d'absorption : les bandes dirigées vers le bas (absorbances positives) correspondent à l'apparition de produits nouveaux ; en revanche, dirigées vers le haut, elles décèlent la disparition de certains constituants de l'huile neuve.

Analyse	Ressources renouvelables	Mixte	Petrochimie			
	Huiles végétales	Esters synthétiques	Huile minérale	Glycols	PAO	Esters pétrochimiques
Densité à 20°C	0,940	0,930	0,880	1,100	0,885	0,930
Index de viscosité	120 à 250	130 à 220	100	100 à 200	140 à 160	120 à 220
Point d'écoulement	-20 à +10	-45	-15	-65	-60	-60
Propriété à froid	Mo	B	B	TB	TB	TB
Miscibilité à huile minérale	Oui	Oui	-	Non	Oui	Oui
Solubilité à l'eau	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Stabilité à l'oxydation	Mo	B	B	M	TB	TB
Stabilité à l'hydrolyse	Non	M	B	-	B	M
Coût relatif	2 à 3	4 à 10	1	2 à 4	4 à 5	4 à 20
Biodégradabilité % selon OECD 301 B	70-99	75-95	10-35	10-90	30-60	10-80

M : mauvais Mo : moyen B : bon TB : très bon

-Tableau : Comparatif des caractéristiques des bases d'origine pétrolière avec les bases d'origine végétale (Physico chimie des Lubrifiants – J.C. Hipeau – Technip 1997)

Chapitre V :

Les additifs polymériques et leurs actions.

V- 1- Les familles des polymères et leurs propriétés :

V-1.1. Les polymères à base d'oléifines :

V-1.1.1. Les polybutènes :

Les polybutènes ont pour propriétés :

- Des masses moléculaires moyennes de l'ordre de 50 000 à 150 000
- Un effet épaississant marqué
- Un faible effet améliorant l'indice de viscosité
- Un PSSI assez faible

V-1.2. Les copolymères à base d'oléifines :

V-1.2.1. Les copolymères éthylènes-propylènes :

Les copolymères éthylènes-propylènes ont pour propriétés :

- comportement qui varie en fonction du rapport éthylène/propylène
- Très épaississant à chaud
- Pouvoir épaississement élevé à froid
- Risques de gélification à froid
- Peuvent être fonctionnalisés
- Un PSSI variable selon traitement (extrusion ou homogénéisation)

V-1.2.2. Les copolymères diènes-styrène hydrogénés :

Les copolymères diènes-styrène hydrogénés ont pour propriétés :

- Très épaississants à chaud
- Pouvoir épaississants à froid (sauf polymères réticulés)
- Plus stables au cisaillement mécanique que les OCP

V-1.2.3. Les copolymères diènes-styrène réticuler par le divinylbenzène :

Les copolymères diènes-styrène réticuler ont pour propriétés :

- De meilleures propriétés que les OCP, comme :
 - o stabilité au cisaillement mécanique
 - o stabilité au cisaillement thermique
- Moins épaississants à froid que les copolymères styrène – diène hydrogéné.

R₁, R₂, R₃ et R₄
sont des copolymères
diène-styrène

V-1.3. Les poly méthacrylate :

Ces polymères ont pour propriétés :

- Une masse moléculaire moyenne de l'ordre de 20 000 à 200 000
- Un pouvoir épaississant et stabilité mécanique fonction de la masse moléculaire.
- Faible pouvoir épaississants à froid
- peuvent être fonctionnalisés (copolymérisation avec des monomères dispersants).
- moins solubles que les OCP dans les huiles de base.

V-1.4. Les polymères mixtes esters – oléfines :

Ces polymères ont pour propriétés :

- Amélioration du comportement à froid des OCP.
- Une copolymérisation possible avec PMA dispersants.
- Moins onéreux que PMA purs.

V-2. Le mécanisme de l'action des additifs polymériques :

V-2.1. Aperçu microscopique :

Les macromolécules solubilisées dans l'huile lubrifiante se présentent sous forme de pelote, dont l'aspect est défini à partir du volume hydrodynamique correspondant.

Les polymères de haute masse moléculaire (chaînes longues) sont plus efficaces pour augmenter la viscosité et l'indice de viscosité que les polymères de faible masse moléculaire.

L'effet épaississant est plus important à chaud qu'à froid, tel que :

- à basse température, l'interaction huile / Polymère est faible, alors les polymères sont sous forme de pelotes serrées.

- à température plus élevée, l'interaction huile/Polymère est forte, alors les polymères sont déployée (d'autant plus déployée que la température est élevée).

- Conclusion :
 - o L'accroissement de viscosité est associé au volume hydrodynamique (volume du polymère + volume de l'huile).
 - o Le volume hydrodynamique du polymère est plus élevé à chaud qu'à froid.

- o Les polymères de haute masse moléculaire (chaînes longues) sont plus efficaces pour augmenter la viscosité et l'indice de viscosité.

V.2.2. La variation du volume hydrodynamique en fonction de la température :

Le volume hydrodynamique du polymère varie moins que celui de l'huile en fonction de la température, qui est dû au phénomène de déploiement des macromolécules et qui est propre aux polymères.

V.2.3. L'effet épaississant des additifs polymériques :

Soient :

La viscosité de la base : ν_0
 La viscosité de l'huile : ν
 La concentration du polymère : c

On définit :

La viscosité relative : $\eta_{rel} = \frac{\nu}{\nu_0}$

La viscosité spécifique $\eta_{sp} = \frac{\nu - \nu_0}{\nu_0}$

La viscosité réduite $\eta_{sp} = \frac{\nu - \nu_0}{\nu_0 \cdot c}$

La viscosité intrinsèque d'un polymère (limite à dilution infinie de la viscosité réduite) :

$$[\eta] = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\nu - \nu_0}{\nu_0 \cdot c}$$

Le coefficient de sélectivité S du pouvoir épaississant en fonction de la température :

$$S = \frac{\eta_{sp150}}{\eta_{sp0}}$$

V.2.3. L'effet des additifs polymériques sur l'indice de viscosité :

L'ajout de l'additif polymérique permettra de modifier le comportement de la viscosité de l'en fonction de la température,

Un polymère améliorant de l'indice de viscosité d'une huile lubrifiante en modifiant le comportement viscosité – température.

Ceci permettra aux formulateurs d'atteindre des propriétés équivalente à celle d'une huile lubrifiante performante (A), à partir de la base (B) en variant sont indice de viscosité.

V.2.4. L'Influence de la vitesse de déformation sur les huiles avec polymères :

Le volume hydrodynamique décroît lorsque la vitesse de déformation augmente, ce qui sera suivie d'une chute temporaire de la viscosité.

Viscosité réelle

V.2.5. La stabilité au cisaillement des polymères :

V.2.5.1. La stabilité au cisaillement permanent des polymères :

$$PSSI(\%) = \frac{v_i - v_c}{v_i - v_0} \cdot 100$$

La viscosité cinématique de l'huile avant addition de polymère :	v_0
La viscosité cinématique de l'huile après addition de polymère :	v_i
La viscosité cinématique de l'huile après essai de cisaillement :	v_c
L'effet épaississant des additifs polymériques dit « lift » :	$v_i - v_0$
La chute de la viscosité cinématique de l'huile après essai de cisaillement :	$v_i - v_c$

V.2.5.2. La stabilité au cisaillement temporaire des polymères

La TSSI n'est pas aisée à déterminer ; elle est fonction :

- Du type de polymère.
- De sa masse moléculaire (facteur prépondérant).

$$TSSI(\%) = \frac{\eta_i - \eta_{eff}}{\eta_i - \eta_0} \cdot 100$$

La viscosité de l'huile avant addition de polymère :	η_0
La viscosité de l'huile après addition de polymère :	η_i
La viscosité efficace correspondant à une vitesse de déformation donnée :	η_{eff}

V.2.6. La dégradation des additifs polymériques :

V.2.6.1. modes de dégradation des polymères :

Les polymères se dégradent sous l'effet des contraintes thermiques et mécaniques, en perdant leurs pouvoirs :

- Épaississant
- améliorant de l'indice de viscosité

La dégradation se fait par :

- coupure des chaînes.
- La coupure oxydante au niveau des carbones tertiaires.
- L'oxydation des insaturations résiduelles (styrène - diène).
- La coupure mécanique.
- les poly méthacrylates peuvent se surpolymériser, ce qui augmente leur pouvoir épaississant.

V.2.6. L'effet de la dégradation des polymères sur les propriétés du lubrifiant :

Viscosité cinématique à $100^{\circ}C$

Bibliographie :

[1] **BARHOUMI ABDELAZIZ** - LUBRIFICATION DES MOTEURS – Ingénieur Technico-commercial
Lubrifiant -SOCIETE NATIONALE DE DISTRIBUTION DES PETROLES (SNDP) - TUNISIE.

[2] **Jean AYEL** - Techniques de l'Ingénieur, traité Génie mécanique - cycle
Applications des produits pétroliers et énergétiques à l'École nationale supérieure du
pétrole et des moteurs

[3] **ABC du graissage** - Structure, utilisation et propriétés des lubrifiants - Castrol
(Switzerland) AG.

[4] **Kim Berglund** - MASTER OF SCIENCE PROGRAMME - Mechanical
Engineering - Luleå University of Technology - Department of Applied Physics and
Mechanical Engineering Division of Machine Elements

[5] **Marie Hélène NOVAK** - Étude du Groupe de Travail "Lubrifiants d'origine
végétale" de ValBiom coordonnée par M.H. Novak en collaboration avec la Faculté
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux Janvier 2003